

Süpervizyon Eşliğinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı ile Vaka Formülasyonu: Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Olgu Sunumu

Supervised Approach Cognitive Behavioral Therapy Approach Case Formulation: Presentation of Generalized Anxiety Disorder

Yiğit KARAGÜL

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
20253472@neu.edu.tr, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-5580-2258>

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu olgu sunumunun amacı, DSM-5-TR tanı ölçütlerine göre Yaygın Anksiyete Bozukluğu belirtileri gösteren 19 yaşındaki kadın danışanın Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı doğrultusunda yürütülen terapi sürecinin incelenmesidir. Çalışmada danışanın yoğun kaygı belirtileri, işlevselliğini bozan bilişsel çarpıtmaları, kaçınma davranışları ve günlük yaşam üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Terapi sürecinde danışanın olumsuz otomatik düşüncelerinin belirlenmesi, bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri ile işlevsel olmayan düşünce örüntülerinin değiştirilmesi ve kaygıyı sürdüren davranışsal kaçınmaların azaltılması hedeflenmiştir. Terapi sürecinin başlangıcında danışana Yaygın Anksiyete Bozukluğu hakkında psikoeğitim verilmiş, ardından bilişsel ve davranışsal müdahaleler uygulanmıştır. Seanslarda danışanın kaygı düzeyini artıran düşünce örüntüleri, belirsizliğe yönelik tolerans düşüklüğü, yetersizlik algısı ve kaçınma davranışları görülmektedir. Ayrıca danışanın baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik nefes egzersizleri, gevşeme çalışmaları ve davranışsal aktivasyon uygulamaları kullanılmıştır. Terapi süreci boyunca danışanın kaygı belirtilerinde azalma, günlük yaşam işlevselliğinde artış ve sosyal geri çekilme davranışlarında kısmi düzelme görülmektedir. Bununla birlikte danışanın bilişsel farkındalığında artış olduğu, olumsuz otomatik düşüncelerini daha işlevsel biçimde değerlendirmeye başladığı görülmüştür. Terapi süreci süpervizyon desteği eşliğinde yürütülmüş olup, süpervizyon oturumlarında vaka formülasyonu ve terapötik müdahaleler düzenli olarak görülmektedir. Bu olgu sunumu, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin Yaygın Anksiyete Bozukluğu

belirtilerinin azaltılmasında ve danışanın işlevselliğinin artırılmasında etkili bir yaklaşım olduğunu desteklemektedir. Ayrıca süpervizyon desteğinin terapi sürecinin yapılandırılmasına ve terapötik müdahalelerin geliştirilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. İlerleyen çalışmalarda farklı örneklem grupları ile yürütülecek uygulamalı araştırmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Davranışçı Terapi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Anksiyete, Olgu Sunumu, Süpervizyon

Abstract

The aim of this case report is to examine the psychotherapy process of a 19-year-old unemployed female client presenting symptoms of Generalized Anxiety Disorder according to DSM-5-TR diagnostic criteria within the framework of Cognitive Behavioral Therapy (CBT). In this study, the client's intense anxiety symptoms, dysfunctional cognitive distortions, avoidance behaviors, and their effects on daily functioning were evaluated. The therapy process aimed to identify negative automatic thoughts, restructure dysfunctional cognitions through cognitive restructuring techniques, and reduce behavioral avoidance patterns maintaining anxiety symptoms. At the beginning of the therapy process, psychoeducation regarding Generalized Anxiety Disorder was provided to the client, followed by cognitive and behavioral interventions. During the sessions, thought patterns increasing anxiety levels, intolerance of uncertainty, feelings of inadequacy, and avoidance behaviors were addressed. In addition, breathing exercises, relaxation techniques, and behavioral activation interventions were implemented to improve the client's coping skills. Throughout the therapy process, a decrease in anxiety symptoms, improvement in daily functioning, and partial reduction in social withdrawal behaviors were observed. Furthermore, the client demonstrated increased cognitive awareness and began to evaluate negative automatic thoughts in a more functional manner. The psychotherapy process was conducted under supervision, and both case formulation and therapeutic interventions were regularly reviewed during supervision sessions. This case report supports the effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy in reducing symptoms of Generalized Anxiety Disorder and improving the client's functionality. In addition, supervision support is considered to contribute significantly to the structuring of the therapy process and the development of therapeutic interventions. Future studies conducted with different sample groups may contribute further to the literature.

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Generalized Anxiety Disorder, Anxiety, Case Report, Supervision

1.GİRİŞ

Anksiyete ya da kaygı, bireyin gelecekte ortaya çıkabilecek olası tehdit ve tehlikelere yönelik yaşadığı endişe hali olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada bunu tanımlayan Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre ayrıca anksiyete bozuklukları, bireyde aşırı korku, yoğun kaygı ve bu kaygıya eşlik eden davranışsal bozulmalar ile karakterize ruhsal bozukluklar arasında yer almaktadır (American Psychiatric Association, 2013).

Son yıllarda anksiyete bozukluklarının görülme sıklığında belirgin bir artış olduğu ve bu durumun toplumun önemli bir bölümünü etkilediği görülmektedir. Anksiyete bozuklukları arasında en yaygın görülen bozukluklardan biri Yaygın Anksiyete Bozukluğu'dur (YAB) (Preti vd., 2021, s. 4). Öte yandan DSM-5 tanı ölçütlerine göre Yaygın Anksiyete Bozukluğunun, bireyin günlük yaşam olayları ve çeşitli durumlara ilişkin en az altı ay süreyle yoğun ve kontrol edilmesi güç kaygı yaşamaması ile karakterize edilmektedir. Bu kaygıya huzursuzluk, kolay yorulma, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, iritabilite, kas gerginliği ve uyku problemleri gibi belirtiler eşlik etmektedir (APA, 2013).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan bireylerin çoğunlukla geleceğe yönelik olumsuz beklentiler içerisinde oldukları ve yaşanabilecek olayları tehdit edici biçimde yorumlama eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu bireylerde kaygının yoğunluğu, süresi ve sıklığı çoğu zaman gerçek durumla orantısızdır. Ayrıca bireyin belirsizliğe karşı toleransının düşük olması, kaygı düzeyinin sürmesine ve artmasına neden olabilmektedir (Wittchen, 2002, s. 78).

Buna ek olarak YAB'ye sıklıkla hipervijilans, sürekli tetikte olma hali ve çeşitli somatik belirtiler eşlik etmektedir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun ortaya çıkışında tek bir nedenden söz etmek mümkün değildir. Alan yazınında biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucunda gelişen çok boyutlu bir yapıdan söz edilmektedir. Diğer yandan Engel'in (1977) ortaya koyduğu Biyopsikososyal Model'e göre ruhsal bozukluklar yalnızca biyolojik etkenlerle açıklanamaz; bireyin psikolojik süreçleri ve sosyal çevresi de bu sürecin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır (Engel, 1977, s. 132).

Öte yandan bağlanma kuramı çerçevesinde yapılan çalışmalar da kaygı bozukluklarının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu noktada Bowlby'e (1973) göre çocukluk döneminde yaşanan duygusal ihmal, uzun süreli ayrılıklar ve güvensiz bağlanma örüntüleri bireyin ilerleyen yaşam dönemlerinde anksiyete geliştirme riskini artırabilmektedir (Bowlby, 1973, s. 58).

Diğer yandan güvensiz bağlanma örüntüsüne sahip bireylerin çevrelerini daha tehdit edici algıladıkları, duygusal düzenleme becerilerinde zorlandıkları ve buna bağlı olarak Yaygın

Anksiyete Bozukluğu geliştirmeye daha yatkın oldukları ifade edilmektedir (Dugas ve Robichaud, 2007, s. 41).

Epidemiyolojik arařtırmalar Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun toplumda en sık görülen kaygı bozukluklarından biri olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda YAB'nin yaşam boyu yaygınlığının %8 ile %13,7 arasında deęiřtięi ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüęü belirtilmektedir (Haller vd., 2014, s. 214). Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalarda ise Yaygın Anksiyete Bozukluğu yaygınlığının yaklaşık %6,8 olduğu bildirilmektedir (Keskin vd., 2013, s. 97).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun tedavisinde farmakoterapi ve psikoterapi temelli çeřitli müdahaleler kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemleri arasında Biliřsel Davranıřçı Terapi'nin (BDT), YAB belirtilerinin azaltılmasında etkili bir yöntem olduğu belirtilmektedir (NICE, 2011). Biliřsel Davranıřçı Terapi, bireyin yařadığı psikolojik sorunların yalnızca olayların kendisinden deęil, bu olayları yorumlama biçiminden kaynaklandığını savunmaktadır (Simmons ve Griffiths, 2017, s. 26). Bu yaklařıma göre bireyin düşünceleri, duyguları ve davranıřları birbiriyle karřılıklı etkileşim içerisinde. YAB tanısı alan bireylerin çoęunlukla felaketleřtirme eğiliminde oldukları, olumsuz sonuçlara aşırı odaklandıkları ve belirsizliğe karřı düşük tolerans geliřtirdikleri görülmektedir (Çıtak, 2018, s. 63).

Biliřsel Davranıřçı Terapi kapsamında bireyin işlevsel olmayan düşünce örüntülerinin belirlenmesi, biliřsel çarpıtmaların fark edilmesi, temel ve ara inançların deęerlendirilmesi ve daha işlevsel baş etme stratejilerinin geliřtirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte gevşeme egzersizleri, davranıřsal deneyler, maruz bırakma çalışmaları ve biliřsel yeniden yapılandırma teknikleri de terapi sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle BDT'nin, Yaygın Anksiyete Bozukluğu yařayan bireylerin kaygı düzeylerini azaltmada ve işlevselliklerini artırmada etkili bir yaklařım olduğu düşünölmektedir. Bu çalışmanın amacı, Yaygın Anksiyete Bozukluğu belirtileri gösteren bir danışanın Biliřsel Davranıřçı Terapi yaklařımını çerçevesinde süpervizyon eřliğinde ele alınarak vaka formölasyonu, terapi süreci ve uygulanan müdahalelerin incelenmesidir. Ayrıca süpervizyon desteęinin terapötik sürece katkısının deęerlendirilmesi de amaçlanmaktadır.

1.1. Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete, bireyin tehdit edici ya da tehlikeli olarak algıladığı durumlara karřı geliřtirdięi doęal bir duygusal tepki olarak tanımlanmaktadır. Günlük yaşam içerisinde belirli düzeyde kaygı yařanması olaęan kabul edilse de, bu kaygının yoğunluğu, süresi ve bireyin işlevsellięi üzerindeki etkisi arttıęında klinik açıdan deęerlendirilmesi gereken bir durum ortaya çıkmaktadır. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) ise bireyin yalnızca belirli durumlarda deęil, yaşamın birçok alanında

sürekli ve kontrol edilmesi güç kaygı yaşaması ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Bu bozuklukta birey çoğu zaman kötü bir şey olacağına dair yoğun bir beklenti içerisinde olmakta ve sürekli bir endişe hali yaşamaktadır (Topçuoğlu, 2022, s. 44).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu, uzun yıllar diğer anksiyete bozukluklarının bir parçası olarak değerlendirilmiş olsa da, özellikle DSM-III'ün yayımlanmasının ardından ayrı bir tanı kategorisi olarak ele alınmaya başlanmıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen epidemiyolojik çalışmalar, YAB'nin birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran bireylerde en sık görülen anksiyete bozukluklarından biri olduğunu ortaya koymaktadır (Kessler vd., 2002, s. 171). Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde başlayabilmesi, kronik seyir gösterebilmesi ve diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülebilmesi nedeniyle toplum ruh sağlığı açısından önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu, bireyin yaşamındaki belirli bir nesneye ya da duruma yönelik korkudan ziyade, günlük yaşamın birçok alanına yayılan sürekli kaygı hali ile karakterizedir. Bu nedenle YAB'de görülen kaygı; belirli bir düşünceye, saplantıya ya da davranışa odaklanmaktan çok yaygın ve süregelen bir özellik göstermektedir (Gezgin vd., 2010, s. 92).

Birey çoğunlukla geleceğe ilişkin olumsuz beklentiler içerisinde olmakta, yaşanabilecek olayları tehdit edici biçimde değerlendirmekte ve belirsizliğe karşı düşük tolerans göstermektedir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu hem psikolojik hem de fizyolojik belirtilerle seyreden bir bozukluk türüdür. Psikolojik belirtiler arasında sürekli endişe hali, huzursuzluk, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, kolay öfkelenme ve sürekli tetikte olma hali yer almaktadır. Bununla birlikte bireylerde çoğu zaman kas gerginliği, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, mide-bağırsak problemleri, uyku sorunları ve kolay yorulma gibi somatik belirtiler de görülmektedir (American Psychiatric Association, 1994, s. 435).

Alan yazınında, Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanısı alan bireylerin sağlık kuruluşlarına sık başvuruda bulunduğu ve çoğu zaman fiziksel yakınmalar nedeniyle çeşitli tıbbi değerlendirmelerden geçtiği belirtilmektedir. Özellikle kardiyak kökenli olmayan göğüs ağrıları, hiperventilasyon, kas gerginliği, irritabl bağırsak sendromu ve kronik yorgunluk gibi belirtiler, bireylerin fiziksel bir hastalığa sahip oldukları düşüncesini güçlendirebilmektedir (Carter, Servan ve Perlstein, 1997, s. 214; Logue, Thomas, Barbee, Hoehn ve Maddock, 1993, s. 88).

Öte yandan DSM-5'e göre Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanısı konulabilmesi için bireyin en az altı ay boyunca, birçok olay ya da etkinlik ile ilgili aşırı kaygı ve endişe yaşaması gerekmektedir (APA, 2013, s. 222). Bunun yanı sıra bireyin yaşadığı kaygıyı kontrol etmekte zorlanması ve kaygıya eşlik eden belirtilerden en az üçünün bulunması beklenmektedir. Bu belirtiler arasında huzursuzluk,

kolay yorulma, dikkat güçlüğü, irritabilite, kas gerginliği ve uyku problemleri yer almaktadır. Çocuklarda ise bu belirtilerden yalnızca birinin bulunması yeterli kabul edilmektedir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun ortaya çıkışında biyolojik, psikolojik ve çevresel birçok etkenin rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimler, ebeveyn tutumları, güvensiz bağlanma örüntüleri, eleştirel aile ortamı ve bireyin nevrotik kişilik özelliklerine sahip olması risk faktörleri arasında gösterilmektedir (Dugas ve Robichaud, 2007, s. 63).

Yapılan araştırmalar Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü göstermektedir. Bunun yanı sıra YAB'nin çoğu zaman depresyon, panik bozukluk ve diğer anksiyete bozuklukları ile birlikte görülebildiği ifade edilmektedir (Haller vd., 2014, s. 219).

1.2. Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bilişsel terapi ve davranışçı terapi yaklaşımlarının birleşmesiyle gelişen yapılandırılmış bir psikoterapi yaklaşımıdır. 1980'li yıllardan itibaren bilişsel ve davranışçı kuramların ortak bir çerçevede ele alınmasıyla birlikte günümüzde kullanılan modern Bilişsel Davranışçı Terapi modeli ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın gelişiminde özellikle Albert Ellis ve Aaron Temkin Beck'in önemli katkıları bulunmaktadır (Türkçapar, 2008, s. 21).

Bilişsel Davranışçı Terapi; yapılandırılmış, aktif, problem odaklı ve terapist ile danışan arasındaki iş birliğine dayanan bir terapi yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Terapist terapi sürecinde yönlendirici bir rol üstlenirken, danışanın sürece aktif katılım göstermesi beklenmektedir. Terapinin süresi danışanın yaşadığı problemin türüne, şiddetine ve bireysel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilmekle birlikte genellikle kısa süreli bir terapi yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. Çoğu BDT uygulamasının yaklaşık 10 ile 20 seans arasında sürdüğü belirtilmektedir (Sütçü, 2016, s. 84).

Diğer yandan BDT'nin temel varsayımı ise bireyin olaylardan çok, olayları yorumlama biçiminin duygusal ve davranışsal tepkilerini belirlediği yönündedir. Bu yaklaşıma göre düşünceler bireyin duygularını, duygular ise davranışlarını şekillendirmektedir. Dolayısıyla işlevsel olmayan düşünce örüntülerinin değiştirilmesiyle birlikte duygusal ve davranışsal problemlerde de iyileşme sağlanabileceği kabul edilmektedir (Özcan ve Çelik, 2017, s. 116).

Bilişsel Davranışçı Terapi ilk olarak depresyon tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Aaron Beck, depresif bireylerle yaptığı klinik çalışmalarda bireylerin olayları değerlendirme biçimlerinin duygu durumları üzerinde önemli etkileri olduğunu gözlemlemiştir. Kuramsal anlamda Beck'e göre bireylerin sahip olduğu olumsuz düşünce örüntülerinin belirlenmesi ve yeniden yapılandırılması, psikolojik belirtilerin azalmasına katkı sağlamaktadır (Özdel, 2015, s. 42).

BDT, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubunda uygulanabilen ve farklı sosyoekonomik düzeylerden bireylerle çalışılmasına olanak sağlayan esnek bir terapi yaklaşımıdır. Özellikle son otuz yıl içerisinde etkinliği bilimsel araştırmalarla desteklenen en yaygın psikoterapi yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Bunun temel nedenlerinden biri yalnızca belirtileri azaltmaya odaklanmaması, aynı zamanda bireyin kendi düşünce süreçlerini anlamasını ve gelecekte karşılaşılabileceği problemlere yönelik baş etme becerileri geliştirmesini sağlamasıdır (Bengisoy vd., 2019, s. 121).

1.3. Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Aaron Beck tarafından 1960'lı yıllarda geliştirilen ve bireyin duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiyi temel alan bir psikoterapi yaklaşımıdır (Bengisoy vd., 2019, s. 118). BDT'ye göre bireylerin yaşadığı psikolojik sorunların temelinde yalnızca olayların kendisi değil, bu olayların birey tarafından nasıl yorumlandığı yer almaktadır. Bu yaklaşımda bireyin işlevsel olmayan düşünce örüntülerinin belirlenmesi, sorgulanması ve yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. Bilişsel kurama göre bireyin olayları algılama biçimi, duygusal tepkileri ve davranışları üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi, kısa süreli ve yapılandırılmış bir terapi yaklaşımı olması nedeniyle Yaygın Anksiyete Bozukluğu tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. Terapi sürecinde psikoeğitim, bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal deneyler, gevşeme egzersizleri, maruz bırakma çalışmaları ve ev ödevleri gibi tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu tekniklerin amacı bireyin kaygı düzeyini azaltmak, kaçınma davranışlarını değiştirmek ve daha işlevsel baş etme becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bilişsel model üç temel yapıdan oluşmaktadır: temel inançlar, ara inançlar ve otomatik düşünceler (Beck, 2011, s. 34).

Temel inançlar bireyin kendisi, diğer insanlar ve dünya hakkındaki en temel değerlendirmelerini içermektedir. Bu inançlar çoğunlukla çocukluk dönemindeki yaşantılar sonucunda gelişmekte ve bireyin olayları yorumlama biçimini etkilemektedir. “Yetersizim”, “değersizim” ya da

“sevilmiyorum” gibi düşünceler temel inançlara örnek olarak verilebilmektedir (Memorial Tıbbi Yayın Kurumu, 2021).

Ara inançlar ise bireyin yaşamını sürdürürken geliştirdiği kurallar, varsayımlar ve koşullu düşünce örüntülerinden oluşmaktadır. Bu inançlar çoğu zaman “-meli/-malı” biçiminde ortaya çıkmaktadır. Örneğin “İnsanların beni kabul etmesi için hata yapmamalıyım” düşüncesi bir ara inanç örneğidir (Batmaz ve Özdel, 2016, s. 77).

Otomatik düşünceler ise bireyin belirli durumlar karşısında hızlı ve çoğu zaman farkında olmadan zihninden geçen düşüncelerdir. Bu düşünceler genellikle kısa, tekrar eden ve olumsuz içeriklidir. Ayrıca “Başaramayacağım”, “rezil olacağım” veya “kontrolü kaybedeceğim” gibi düşünceler otomatik düşüncelere örnek verilebilmektedir (Beck, 2001, s. 53).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan bireylerde sıklıkla felaketleştirme, aşırı genelleme, seçici soyutlama ve belirsizliğe tahammülsüzlük gibi bilişsel çarpıtmalar görülmektedir. Bu bireyler gelecekte yaşanabilecek olumsuz olaylara aşırı odaklanmakta ve çoğu zaman düşük olasılıklı durumları yüksek tehdit olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle BDT’de bireyin kaygıyı sürdüren bilişsel örüntülerinin belirlenmesi ve yeniden yapılandırılması önemli bir hedef olarak ele alınmaktadır. Psikoeğitim, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin temel bileşenlerinden biridir. Psikoeğitimin amacı danışanın yaşadığı problemi anlamasına yardımcı olmak ve kaygı belirtilerini tanımasını sağlamaktır. Özellikle anksiyete bozukluklarında danışana kaygının fizyolojik, bilişsel ve davranışsal boyutları hakkında bilgi verilmesi, belirtilerin normalleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Böylece bireyin kaygı belirtilerini tehdit edici biçimde yorumlama eğilimi azaltılabilmektedir. BDT’de sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de ev ödevleridir. Ev ödevleri sayesinde danışan terapi sürecinde öğrendiği becerileri günlük yaşamında uygulama fırsatı bulmaktadır (Freeman, 2007, s. 145).

Düşünce kayıt formları, davranış gözlem çalışmaları, aktivite planlama ve maruz bırakma uygulamaları bu ödevler arasında yer almaktadır. Bu uygulamalar bireyin terapi sürecine aktif katılımını desteklemekte ve öğrenilen becerilerin günlük yaşama aktarılmasını kolaylaştırmaktadır. Bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri ise bireyin kaygıyı artıran düşüncelerini belirlemeyi ve bu düşüncelere alternatif, daha gerçekçi düşünceler geliştirmeyi amaçlamaktadır (Karakaya ve Öztop, 2013, s. 102).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu tedavisinde yalnızca bilişsel değil, aynı zamanda davranışsal müdahaleler de önemli bir yere sahiptir. Özellikle kaçınma davranışlarının azaltılması, kaygı yaratan durumlarla kontrollü biçimde yüzleşilmesi ve belirsizliğe tolerans geliştirilmesi terapi

sürecinin önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Maruz bırakma teknikleri sayesinde danışanın kaygı yaratan düşünce ve durumlara karşı toleransı artmakta, kaçınma davranışları ise zamanla azalmaktadır (Yandım, 2022, s. 61).

Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin Yaygın Anksiyete Bozukluğu tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. Yapılan kontrollü klinik çalışmalarda BDT'nin düşük tedavi bırakma oranlarına sahip olduğu ve uzun vadede belirtilerin azalmasına katkı sağladığı belirtilmektedir (Durham, Chambers, MacDonald, Power ve Major, 2003, s. 229).

2.YÖNTEM

Bu çalışma, nrtel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu yaklaşımı rle yürütülmüştür. Araştırmada, Yaygın Anksiyete Bozukluğu belrrtrler gösteren yetrşkrn erkek brr danışanla yürütülen Brlrşsel Davranışçı Terapr sürec ayrıntılı brçrnde ele alınmıştır. Olgu sunumları rse brr hastanın tıbb öyküsü, belrrtrler ve bulguları, tanı sürec, hastalığın seyrr rle tedavr sürecnde ortaya çıkan beklenmedrk veya nadrr durumların raporlandığı çalışmalardır. Olgular, aynı zamanda klrnrk çalışmalr rçrn oldukça önemlr bazı zor brlgrlernde elde edrldrğr aşamalardır (Erol, 2023). Çünkü bireyin klinik özellikleri, belirtileri, tanı süreci, terapi uygulamaları ve terapötik süreç içerisinde ortaya çıkan değişimlerin ayrıntılı biçimde ele alındığı bilimsel çalışmalar olması sebebiyle terapi sürecine başlanmadan önce danışana çalışmanın amacı, kapsamı ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Katılımın gönüllülük esasına dayandığı, danışana ait tüm bilgilerin gizli tutulacağı ve elde edilen verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağı açıklanmıştır. Ayrıca terapi sürecinin süpervizyon kapsamında değerlendirileceği, gerekli durumlarda danışanın kimlik bilgileri anonimleştirilerek süpervizör ile paylaşılacağı konusunda danışan bilgilendirilmiştir. Bu doğrultuda danışandan yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Bu noktada danışan rle 9 brreysel oturum gerçekleştirilmiştir, her oturum yaklaşık 50 dakrka sürmüştür.

Süpervizyon Süreci

Bu olgu sunumu kapsamında yürütülen psikoterapi süreci, klinik uygulamanın daha sistematik ve yapılandırılmış biçimde ilerleyebilmesi amacıyla düzenli süpervizyon desteği eşliğinde gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda süpervizyon oturumları haftalık olarak planlanarak, terapi seanslarının ardından grup süpervizyonu formatı şeklinde yürütülmüştür. Her bir süpervizyon oturumu ortalama iki saat sürmüş olup süreç boyunca terapi uygulamaları ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Süpervizyon görüşmelerinde danışanın klinik özellikleri, terapi sürecinde

ortaya çıkan bilişsel, duygusal ve davranışsal örüntüler ile terapötik ilişki dinamikleri ele alınmıştır. Ayrıca terapistin uyguladığı müdahaleler, seans içerisindeki yönlendirmeleri ve terapi sürecinde yaşanan güçlükler süpervizör geri bildirimleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Danışanın özellikle kaygı düzeyini artıran bilişsel çarpıtmaları, kaçınma davranışları ve işlevsel olmayan baş etme biçimleri süpervizyon sürecinde ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bunun yanı sıra terapi sürecinde ortaya çıkan direnç davranışları, danışanın terapiye katılım düzeyi ve terapötik iş birliği de düzenli olarak gözden geçirilmiştir. Süpervizyon süreci boyunca danışana ait tüm bilgiler etik ilkeler doğrultusunda korunmuş, danışanın kimlik bilgileri anonim hale getirilerek paylaşılmıştır. Süpervizör tarafından sağlanan geri bildirimler doğrultusunda vaka formülasyonu yeniden yapılandırılmış, terapi hedefleri netleştirilmiş ve müdahale planında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

3.BULGULAR

Olgu

Danışan M.A., 19 yaşında, bekar ve üniversite eğitimine devam eden bir kadın danışandır. Danışan ailesinin üç çocuğundan en küçüğüdür. Kendisi dışında bir erkek ve bir kız kardeşi bulunmaktadır. Danışan çocukluk dönemini ekonomik açıdan zaman zaman zorlanmaların yaşandığı bir aile ortamında geçirdiğini ifade etmektedir. Babasının özel sektörde yoğun ve düzensiz çalışma saatlerine sahip olması nedeniyle ev içerisinde daha otoriter, mesafeli ve eleştirel bir tutum sergilediğini; annesinin ise daha koruyucu, kaygılı ve kontrolcü bir yapıda olduğunu belirtmektedir. Özellikle çocukluk döneminde hata yaptığı durumlarda yoğun biçimde eleştirildiğini, bu nedenle çoğu zaman kendisini “yetersiz” hissettiğini ifade etmektedir.

Danışan ilkökul döneminden itibaren sessiz, çekingen ve kaygılı bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Özellikle hata yapma ve olumsuz değerlendirilme korkusunun küçük yaşlardan itibaren belirgin olduğunu ifade etmektedir. Akademik açıdan genel olarak başarılı bir öğrenci olduğunu ancak sınav dönemlerinde yoğun kaygı yaşadığını, başarısız olma korkusunun çoğu zaman performansını olumsuz etkilediğini dile getirmiştir. Ortaokul ve lise dönemlerinde sosyal ilişkiler kurmakta zorlandığını, yeni ortamlarda yoğun biçimde değerlendirileceği düşüncesi yaşadığını ve çoğu zaman sosyal ortamlarda geri planda kaldığını ifade etmektedir. Danışan üniversite eğitimine devam ettiğini ve aynı zamanda farklı alanlarda kısa süreli iş deneyimlerinin olduğunu belirtmiştir. Ancak iş yaşamı boyunca yoğun performans kaygısı yaşadığını, hata yapmaktan aşırı korktuğunu ve yöneticileri tarafından eleştirilme ihtimalinin kendisinde yoğun stres oluşturduğunu ifade etmektedir. Özellikle son çalıştığı iş yerinde artan kaygı belirtileri nedeniyle dikkatini toplamakta güçlük yaşadığını, yaptığı işleri tekrar tekrar kontrol ettiğini ve

zamanla işe gitmekte zorlanmaya başladığını aktarmıştır. Yaklaşık sekiz ay önce çalıştığı işten ayrıldığını ve o tarihten itibaren herhangi bir işte çalışmadığını belirtmiştir.

Danışan terapiye başvurma nedenini “sürekli endişe hali”, “zihnini susturamama”, “gelecekle ilgili yoğun kaygılar” ve “günlük yaşamını sürdüremeyecek düzeyde stres yaşaması” şeklinde ifade etmektedir. Özellikle son bir yıl içerisinde kaygı belirtilerinin belirgin şekilde arttığını, gün içerisinde sürekli olumsuz senaryolar düşündüğünü ve zihinsel olarak dinlenemediğini belirtmektedir. Danışan çoğu zaman gelecekte maddi açıdan zor durumda kalacağını, iş bulamayacağını, ailesine yük olacağını ve yaşamının kontrolünü kaybetmeye başladığını düşündüğünü ifade etmektedir. Danışan kaygıya eşlik eden yoğun fiziksel belirtiler yaşadığını da dile getirmektedir. Özellikle göğüs sıkışması, çarpıntı, mide problemleri, kas gerginliği, nefes almada zorlanma hissi, ellerde titreme ve uyku problemleri yaşadığını belirtmektedir. Geceleri uykuya dalmakta güçlük çektiğini, uyusa bile sık sık uyandığını ve sabahları dinlenmemiş hissettiğini ifade etmektedir. Gün içerisinde sürekli tetikte hissettiğini, bedenini rahatlatamadığını ve çoğu zaman kötü bir haber alacakmış gibi hissettiğini söylemektedir.

Danışan günlük yaşamında çeşitli kaçınma davranışları geliştirdiğini ifade etmektedir. Özellikle iş başvurusu yapmaktan, kalabalık ortamlardan, yeni insanlarla tanışmaktan ve sorumluluk gerektiren durumlardan kaçındığını belirtmektedir. Başarısız olma ya da olumsuz değerlendirilme ihtimali taşıyan durumların kendisinde yoğun kaygı yarattığını ifade etmektedir. Bununla birlikte telefon görüşmeleri yaparken dahi hata yapacağı ya da yanlış anlaşılacağı düşüncesi nedeniyle konuşmaları zihninde tekrar tekrar prova ettiğini aktarmaktadır. Danışan sosyal ilişkilerinin zamanla belirgin şekilde azaldığını ifade etmektedir. Özellikle son birkaç yıldır arkadaş çevresinden uzaklaştığını, çoğu sosyal daveti reddettiğini ve insanlarla görüşmek istemediğini belirtmektedir. Kendisiyle ilgili olumsuz düşüncelerin başkaları tarafından fark edileceğini düşündüğünü ve bu nedenle sosyal ortamlarda yoğun gerginlik yaşadığını ifade etmektedir. Danışan romantik ilişkiler konusunda da yetersizlik düşünceleri yaşadığını, “yeterince iyi biri olmadığı” düşüncesi nedeniyle yakın ilişkiler kurmaktan kaçındığını belirtmiştir.

Aile ilişkileri değerlendirildiğinde danışanın annesiyle daha yakın ilişki kurduğu, babasıyla ise daha mesafeli bir ilişkisinin olduğu görülmektedir. Danışan çocukluk döneminde duygularını açık biçimde ifade edemediğini, çoğu zaman eleştirilmemek adına kendi ihtiyaçlarını geri planda tuttuğunu ifade etmektedir. Babasının başarı odaklı yaklaşımının kendisinde sürekli bir yetersizlik hissi oluşturduğunu dile getirmiştir. Danışan daha önce kısa süreli psikiyatrik destek aldığını ve bir dönem anksiyete belirtileri nedeniyle ilaç kullandığını belirtmiştir. Ancak ilaç kullanımını düzensiz sürdürdüğünü ve psikoterapi desteğini uzun süre devam ettirmediğini ifade etmektedir. Son

dönemde belirtilerin artması, işlevselliğinin belirgin şekilde bozulması ve günlük yaşamını sürdürmekte zorlanması nedeniyle yeniden psikolojik destek alma ihtiyacı hissettiğini dile getirmiştir. Görüşmeler sırasında danışanın yoğun kaygılı bir duygu durumuna sahip olduğu, konuşmaları sırasında sık sık geleceğe yönelik olumsuz beklentiler dile getirdiği gözlenmiştir. Danışanın dikkatinin kolay dağıldığı, düşünce içeriğinde felaketleştirme eğiliminin belirgin olduğu ve belirsizliğe tahammül etmekte zorlandığı görülmüştür. Bununla birlikte terapi sürecine yönelik motivasyonunun yüksek olduğu, yaşadığı sorunları anlamlandırmak ve baş etme becerileri geliştirmek konusunda istekli olduğu gözlenmiştir.

Geçmiş Yaşam Öyküsü

Danışan, 2007 yılında üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kendisi dışında bir erkek ve bir kız kardeşi bulunmaktadır. Çocukluk dönemini ekonomik açıdan zaman zaman zorlanmaların yaşandığı bir aile ortamında geçirdiğini ifade etmektedir. Babasının özel sektörde yoğun ve düzensiz çalışma saatlerine sahip olması nedeniyle ev içerisinde daha otoriter ve mesafeli bir figür olarak yer aldığını belirtmektedir. Annesini ise daha koruyucu, kaygılı ve aşırı kontrolcü biri olarak tanımlamaktadır. Danışan çocukluk döneminde ailesi içerisinde duygularını açık biçimde ifade etmekte zorlandığını ve çoğu zaman eleştirilmemek adına kendi ihtiyaçlarını geri planda tuttuğunu ifade etmektedir. Özellikle babasının başarı odaklı yaklaşımının kendisi üzerinde yoğun baskı oluşturduğunu dile getirmektedir. Çocukluk yıllarında yaptığı hataların sıklıkla eleştirildiğini, bu nedenle hata yapmaktan korkan ve sürekli kendisini kontrol etmeye çalışan bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren “sorun çıkarmayan çocuk” olmaya çalıştığını, ailesini üzmemek adına duygularını bastırdığını ve çoğu zaman kaygılarını kendi içerisinde yaşamayı tercih ettiğini ifade etmektedir. Bu süreçte kendisini çoğunlukla gergin, tedirgin ve sürekli tetikte hisseden bir çocuk olduğunu dile getirmektedir.

Danışan okul yaşamı boyunca akademik açıdan başarılı olduğunu ancak özellikle sınav dönemlerinde yoğun kaygı yaşadığını ifade etmektedir. Başarısız olma korkusu nedeniyle ders çalışma süreçlerinde aşırı kontrolcü davrandığını, yaptığı işleri tekrar tekrar kontrol ettiğini ve mükemmeliyetçi özellikler gösterdiğini belirtmektedir. Özellikle öğretmenleri ya da ailesi tarafından eleştirilme ihtimalinin kendisinde yoğun stres oluşturduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte sosyal ilişkiler kurmakta zaman zaman zorlandığını, yeni ortamlarda yoğun şekilde değerlendirileceği düşüncesine kapıldığını ve kalabalık ortamlarda kendisini rahatsız hissettiğini dile getirmektedir. Ergenlik döneminde kaygı belirtilerinin daha belirgin hale geldiğini ifade eden

danışan, özellikle gelecekle ilgili düşüncelerinin yoğunlaştığını belirtmektedir. Üniversite sınavı sürecinde sürekli başarısız olacağı düşüncesi yaşadığını, bu dönemde uyku problemleri, mide ağrıları ve çarpıntı gibi fiziksel belirtiler deneyimlediğini aktarmaktadır.

Danışan üniversite eğitimine devam etmekte olup farklı işlerde kısa süreli çalışma deneyimleri yaşamıştır. Ancak iş yaşamında da benzer kaygı örüntülerinin devam ettiğini ifade etmektedir. Özellikle hata yapma korkusu, yetersiz görünme düşünceleri ve eleştirilme kaygısı nedeniyle yoğun stres yaşadığını belirtmektedir. Çalıştığı iş yerlerinde kendisini diğer çalışanlarla kıyasladığını, yaptığı işin yeterince iyi olmadığını düşündüğünü ve yöneticileri tarafından olumsuz değerlendirileceğine ilişkin yoğun endişeler taşıdığını ifade etmektedir. Yaklaşık sekiz ay önce çalıştığı işten ayrılan danışan, bu süreçten sonra kaygı belirtilerinin belirgin şekilde arttığını ifade etmektedir. İşsiz kalmasının ardından geleceğe yönelik düşüncelerinin yoğunlaştığını, ekonomik açıdan zor durumda kalacağına ilişkin sürekli endişe yaşadığını ve zamanla günlük yaşam işlevselliğinin azaldığını belirtmektedir. Özellikle ailesine yük olacağı düşüncesinin kendisinde yoğun suçluluk ve yetersizlik duyguları oluşturduğunu dile getirmektedir.

Geçmiş yaşam deneyimleri değerlendirildiğinde danışanın çocukluk döneminden itibaren eleştirilme korkusu, yüksek sorumluluk algısı, mükemmeliyetçi eğilimler ve yetersizlik düşünceleri ile şekillenen bir yaşam öyküsüne sahip olduğu görülmektedir. Özellikle erken dönem yaşantılarında duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması, eleştirel ebeveyn tutumları ve koşullu kabul algısının danışanın temel inançlarının gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda sosyal ilişkilerinin belirgin şekilde azaldığını ifade eden danışan, çoğu zaman evde yalnız vakit geçirdiğini ve insanlarla görüşmekten kaçındığını belirtmektedir. Özellikle geleceğe ilişkin olumsuz düşüncelerinin yoğunlaştığı dönemlerde kendisini sosyal olarak geri çektiğini, gün içerisinde zihnini sürekli meşgul eden kaygılı düşünceler nedeniyle dinlenemediğini ifade etmektedir. Bu süreçte zamanla kendine yönelik eleştirel yaklaşımının arttığı ve yaşamına ilişkin umutsuz düşünceler geliştirdiği gözlenmektedir.

Tanı

Amerikan Psikiyatri Birliği'ne (APA) göre Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB), bireyin günlük yaşam olayları ve çeşitli durumlara ilişkin en az altı ay boyunca devam eden, kontrol edilmesi güç aşırı kaygı ve endişe yaşaması ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Bu kaygı durumuna huzursuzluk, kolay yorulma, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, irritabilite, kas gerginliği ve uyku problemleri gibi belirtiler eşlik etmektedir (APA, 2022). Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nda

birey çoğu zaman gelecekte meydana gelebilecek olumsuz olaylara ilişkin yoğun zihinsel uğraş yaşamakta ve belirsizliğe karşı düşük tolerans göstermektedir.

Yapılan klinik değerlendirme sonucunda danışanın yaşadığı belirtilerin Yaygın Anksiyete Bozukluğu ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Danışanın uzun süredir devam eden yoğun endişe hali, geleceğe yönelik olumsuz beklentileri, kontrol edilmesi güç düşünce süreçleri ve sürekli zihinsel uğraş içerisinde olması dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra danışanda kas gerginliği, çarpıntı, nefes almada güçlük hissi, mide problemleri, uyku bozuklukları ve sürekli tetikte olma hali gibi fizyolojik belirtiler gözlenmiştir.

Danışanın yaşadığı kaygının yalnızca belirli bir durumla sınırlı olmadığı ve akademik yaşam, iş yaşamı, ekonomik durum, sosyal ilişkiler ve geleceğe yönelik beklentiler gibi yaşamın birçok alanına yayıldığı görülmektedir. Özellikle iş yaşamında yaşadığı performans kaygısı ve işten ayrılma sürecinin ardından belirtilerin belirgin şekilde arttığı, danışanın günlük yaşam işlevselliğinde azalma meydana geldiği ve kaçınma davranışlarının yoğunlaştığı gözlenmiştir.

Danışanın iş başvurularından kaçınması, sosyal ilişkilerini sınırlandırması, yoğun biçimde olumsuz senaryolar düşünmesi ve sürekli hata yapacağına ilişkin beklenti geliştirmesi, kaygının işlevselliği üzerinde belirgin düzeyde etkili olduğunu göstermektedir. Klinik görüşmeler sırasında danışanın düşünce içeriğinde felaketleştirme eğiliminin belirgin olduğu, belirsizliğe tahammül etmekte zorlandığı ve sürekli olarak olası olumsuz sonuçlara odaklandığı gözlenmiştir. Bununla birlikte danışanın kaygıyı azaltmak amacıyla geliştirdiği kaçınma davranışlarının kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede belirtilerin sürmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Tüm bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde danışanın klinik tablosunun DSM-5-TR’de tanımlanan Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanı ölçütleri ile örtüştüğü değerlendirilmiştir (APA, 2022).

Ayrırcı Tanı

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk

Danışanda zaman zaman çarpıntı, nefes darlığı ve yoğun kaygı belirtileri görülmekle birlikte, bu belirtilerin beklenmedik panik ataklar biçiminde ortaya çıkmadığı değerlendirilmiştir. Danışanın yaşadığı kaygının ani ve yoğun panik nöbetlerinden çok, süregelen endişe ve zihinsel uğraş biçiminde olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle klinik tablonun Panik Bozukluk’tan ziyade Yaygın Anksiyete Bozukluğu ile daha uyumlu olduğu düşünülmektedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Danışan sosyal ortamlarda değerlendirilme kaygısı yaşadığını ifade etmekle birlikte, kaygının yalnızca sosyal performans durumları ile sınırlı olmadığı görülmektedir. Kaygının iş yaşamı, ekonomik durum, sağlık, gelecek ve günlük yaşam olayları gibi birçok farklı alana yayılması nedeniyle Sosyal Anksiyete Bozukluğu tanısı ön planda değerlendirilmemiştir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Majör Depresif Bozukluk

Danışanda zaman zaman umutsuzluk, isteksizlik ve sosyal geri çekilme belirtileri gözlenmiş olsa da, bu belirtilerin temelinde yoğun kaygı ve sürekli endişe halinin bulunduğu düşünülmektedir. Majör Depresif Bozuklukta görülen belirgin çökkünlük, yaygın haz kaybı ve yaşamdan keyif alamama belirtileri danışanda baskın değildir. Danışanın temel yakınmasının sürekli kaygı, kontrol edilemeyen düşünceler ve geleceğe yönelik tehdit algısı etrafında şekillenmesi nedeniyle klinik tablonun Yaygın Anksiyete Bozukluğu ile daha uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

Danışanda yoğun zihinsel uğraş ve tekrar eden düşünceler bulunmasına rağmen, bu düşüncelerin obsesif nitelikte olmadığı ve belirli kompulsif davranışlarla ilişkili biçimde ortaya çıkmadığı gözlenmiştir. Danışanın düşünce örüntülerinin daha çok geleceğe yönelik endişe, belirsizlik korkusu ve olumsuz sonuç beklentileri etrafında şekillendiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısı düşünülmemiştir.

Vakanın Teknik Özetlemesi

19 yaşındaki kadın danışan ile Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı doğrultusunda bireysel psikoterapi süreci yürütülmüştür. Danışan ile toplam dokuz seans gerçekleştirilmiş olup her bir seans yaklaşık 50 dakika sürmüştür. Terapi sürecinde danışanın kaygı belirtileri, bilişsel çarpıtmaları, kaçınma davranışları ve ilişkisel öğrenen etkileyen düşünce örüntüleri ele alınmıştır. Seanslar değerlendirme, psikoeğitim, bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal müdahaleler ve yenileme önleme aşamalarını içerecek şekilde yapılandırılmıştır. **Tablo 1: Vakanın Teknik Özetlemesi - Vaka Formülasyonu**

Erken Yaşam Deneyimi:	Eleştirel ve başarı odaklı ebeveyn tutumları, duyguların açık biçimde ifade edilemediği aile ortamı, çocukluk döneminden itibaren yüksek sorumluluk algısı geliştirme, hata yapmaya karşı aşırı hassasiyet, duygusal ihtiyaçların geri
	planda kalması ve sürekli değerlendirilme altında hissetme.
Temel İnaç:	“Yetersizim”, “Başarısız olursam değer görmem”
İşlevselliği Bozan Varsayım:	“Hata yaparsam insanlar benim başarısız ve yetersiz biri olduğumu düşünür.”
Kritik Yaşam Olayı:	Üniversite ve iş yaşamında artan performans baskısı, işten ayrılma süreci, geleceğe ilişkin belirsizlikler ve artan kaygı belirtileri.
Olumsuz Otomatik Düşünceler:	“Başarısız olacağım.”, “İş bulamayacağım.”, “Kontrolü kaybedeceğim.”, “İnsanlar benim yetersiz olduğumu fark edecek.”

Belirtiler:	Bilişsel: Sürekli endişe hali, felaketleştirme, yoğun gelecekkaygısı, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü Somatik: Sürekli endişe hali, felaketleştirme, yoğun gelecekkaygısı, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü Davranışsal: Kaçınma davranışları, sosyal geri çekilme, iş başvurularından kaçınma, aşırı kontrol etme davranışları Motivasyonel: İstek kaybı, günlük işlevsellikte azalma, karar vermede güçlük Duygusal: Yoğun kaygı, huzursuzluk, yetersizlik hissi, umutsuzluk, çaresizlik
--------------------	--

Danışana ilişkin oluşturulan vaka formülasyonu, süpervizyon sürecinde düzenli olarak gözden geçirilmiştir. İlk değerlendirmelerde oluşturulan bilişsel ve duygusal örüntüler, süpervizyon oturumlarında farklı klinik bakış açıları doğrultusunda yeniden değerlendirilmiştir.

1024

Bu süreçte danışanın yalnızca yüzeyde görülen kaygı belirtileri değil, aynı zamanda erken dönem yaşantılarıyla ilişkili çekirdek inançları, eleştirilme hassasiyeti, mükemmeliyetçi eğilimleri ve duygusal düzenleme güçlükleri daha kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Süpervizyon desteği doğrultusunda vaka formülasyonu derinleştirilmiş ve terapötik müdahalelerin hedefleri daha yapılandırılmış biçimde belirlenmiştir.

Tedavi Planı

Danışanla yürütülecek Bilişsel Davranışçı Terapi sürecinde temel amaç; danışanın yaygın ve kontrol edilmesi güç kaygı belirtilerinin azaltılması, işlevselliğini bozan bilişsel çarpıtmaların fark edilmesi ve yeniden yapılandırılması ile birlikte kaçınma davranışlarının azaltılmasıdır. Bununla birlikte danışanın belirsizliğe tahammül becerisinin geliştirilmesi, duygu düzenleme kapasitesinin artırılması ve günlük yaşam işlevselliğinin desteklenmesi hedeflenmiştir.

Tablo 2: Tedavi Planı

1.Seans:	Danışan ile terapötik ilişkinin kurulması, güvenli terapi ortamının oluşturulması ve terapi sürecine ilişkin genel bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir. Danışanın başvuru nedenleri, mevcut şikayetleri ve terapi beklentileri değerlendirilmiştir.
2.Seans:	Danışana Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve kaygı belirtileri hakkında psikoeğitim verilmiştir. Kaygının bilişsel, davranışsal ve fizyolojik boyutları ele alınmış, belirtilerin anlaşılması ve normalleştirilmesi amaçlanmıştır.
3.Seans:	Danışanın kaygıyı sürdüren olumsuz otomatik düşüncelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Özellikle “başarısız olacağım”, “yetersizim”, “kontrolü kaybedeceğim” ve “insanlar benim yetersiz olduğumu fark edecek” gibi düşünceler üzerinde durulmuştur.
4.Seans:	Belirlenen otomatik düşünceler bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri ile ele alınmıştır. Danışanın bilişsel çarpıtmalarını fark etmesi ve daha gerçekçi alternatif düşünceler geliştirmesi desteklenmiştir.
5.Seans:	Danışanın kaygıyı azaltmak amacıyla geliştirdiği kaçınma davranışları değerlendirilmiştir. Özellikle iş başvurularından kaçınma, sosyal geri çekilme ve aşırı kontrol davranışları üzerinde çalışılmıştır.
6.Seans:	Kaygı yaratan durumlara yönelik davranışsal müdahaleler uygulanmıştır. Danışanın belirsizliğe tolerans geliştirmesi amacıyla kontrollü yüzleştirme ve davranışsal deney çalışmaları yapılmıştır.

7.Seans:	Danışanın günlük yaşam işlevselliğini artırmaya yönelik davranışsal aktivasyon çalışmaları yürütülmüştür. Günlük rutin oluşturma, sosyal etkinliklere katılım ve sorumluluk alanlarının yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir.
8.Seans:	Danışanın baş etme becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla gevşeme egzersizleri, nefes çalışmaları ve duygu düzenleme teknikleri uygulanmıştır. Ayrıca yetersizlik algısı ve yoğun gelecek kaygısı üzerinde çalışılmıştır.
9.Seans:	Terapi sürecinde elde edilen kazanımlar değerlendirilmiş ve olası gerilemeleri önlemeye yönelik yinelemeyi önleme çalışmaları yapılmıştır. Danışanın gelecekte kullanabileceği baş etme stratejileri gözden geçirilmiş ve terapi süreci sonlandırılmıştır.

Hazırlanan tedavi planı doğrultusunda terapi süreci yapılandırılmış ve seans içerikleri danışanın ihtiyaçları, belirtilerin şiddeti ve süreç içerisindeki değişimleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Terapinin ilk aşamalarında danışan ile güvene dayalı terapötik ilişkinin kurulması, kaygı belirtilerinin değerlendirilmesi ve danışanın yaşadığı belirtilere ilişkin farkındalık kazanması hedeflenmiştir. Sürecin ilerleyen oturumlarında danışanın kaygıyı sürdüren bilişsel çarpıtmaları, olumsuz otomatik düşünceleri ve kaçınma davranışları üzerinde çalışılmıştır. Özellikle travmatik yaşantılarla ilişkili yetersizlik algısı, kontrol kaybı korkusu ve yoğun gelecek kaygısının danışanın işlevselliğini olumsuz etkilediği düşünülmüştür. Bu doğrultuda bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal müdahaleler, gevşeme egzersizleri, duygu düzenleme çalışmaları ve davranışsal aktivasyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Ayrıca terapi süreci boyunca gerçekleştirilen müdahaleler süpervizyon oturumlarında düzenli olarak değerlendirilmiş ve danışanın ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden yapılandırılmıştır. Bu nedenle tedavi planının süreç içerisinde esnek ve danışan odaklı bir yaklaşımla sürdürüldüğü görülmüştür.

Tedavi Süreci:

1. Seans: İlk görüşmede terapötik ilişkinin kurulması ve danışanın kendisini güvenli bir ortam içerisinde ifade edebilmesi hedeflenmiştir. Danışanın terapiye başvurma nedenleri, mevcut kaygı belirtileri, günlük yaşam işlevselliğinde yaşadığı güçlükler ve terapi beklentileri ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Görüşme sırasında danışanın özellikle geleceğe yönelik yoğun endişeler taşıdığı, sürekli zihinsel uğraş yaşadığı ve işlevselliğini etkileyen kaçınma davranışları geliştirdiği gözlenmiştir. Seansın sonunda terapi sürecinin genel çerçevesi açıklanmış ve danışanın sürece aktif katılım göstermesinin önemi üzerinde durulmuştur.

2. Seans: Bu seansta danışana Yaygın Anksiyete Bozukluğu hakkında psikoeğitim verilmiştir. Kaygının bilişsel, davranışsal ve fizyolojik bileşenleri ele alınmış; yaşadığı belirtilerin kaygı döngüsü içerisindeki yeri açıklanmıştır. Danışanın özellikle bedensel belirtileri tehdit edici biçimde yorumladığı ve olumsuz senaryolara odaklanma eğiliminde olduğu görülmüştür. Kaygının sürmesinde kaçınma davranışlarının rolü danışanla birlikte değerlendirilmiş ve belirtilerin anlaşılması ile normalleştirilmesi hedeflenmiştir.

3. Seans: Danışanın kaygı düzeyini artıran otomatik düşünceler belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle “başarısız olacağım”, “iş bulamayacağım”, “yetersizim” ve “kontrolü kaybedeceğim” şeklindeki düşünceler üzerinde durulmuştur. Bu düşüncelerin hangi durumlarda ortaya çıktığı, danışanın duyu durumu ve davranışları üzerindeki etkileri birlikte incelenmiştir. Düşünce-duygudavranış ilişkisi açıklanarak danışanın bilişsel süreçlerine yönelik farkındalık geliştirmesi amaçlanmıştır.

4. Seans: Bu seansta danışanın belirlenen bilişsel çarpıtmaları bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri kullanılarak ele alınmıştır. Özellikle felaketleştirme, aşırı genelleme ve olumsuz filtreleme eğilimleri üzerinde çalışılmıştır. Danışanın otomatik düşüncelerini destekleyen ve desteklemeyen kanıtları değerlendirmesi sağlanmış, daha dengeli ve işlevsel alternatif düşünceler geliştirmesi desteklenmiştir.

5. Seans: Danışanın kaygıyı azaltmak amacıyla geliştirdiği kaçınma davranışları değerlendirilmiştir. Özellikle iş başvurularını erteleme, sosyal ortamlardan uzak durma, telefon görüşmelerinden kaçınma ve sorumluluk gerektiren durumlardan geri çekilme davranışları üzerinde durulmuştur. Bu davranışların kısa süreli rahatlatma sağlasa da uzun vadede kaygının sürmesine katkıda bulunduğu danışanla birlikte ele alınmıştır.

6. Seans: Bu seansta danışanla birlikte davranışsal müdahaleler planlanmış ve kaygı yaratan durumlarla kontrollü biçimde yüzleşmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle belirsizlik içeren durumlara karşı tolerans geliştirmesi hedeflenmiş ve davranışsal deney uygulamaları

yapılmıştır. Danışanın kaygı duyduğu durumlarda kaçınma yerine duygu ve düşüncelerini fark ederek sürecin içerisinde kalabilmesi desteklenmiştir.

7. Seans: Danışanın günlük yaşam işlevselliğini artırmaya yönelik davranışsal aktivasyon çalışmaları yürütülmüştür. Günlük rutin oluşturma, sosyal etkileşimleri artırma ve ertelediği sorumluluklara yeniden yönelme konuları ele alınmıştır. Ayrıca danışanın geçmişte keyif aldığı aktiviteler belirlenmiş ve bu etkinlikleri yeniden yaşamına dahil etmesi desteklenmiştir. Seans sırasında danışanın uzun süredir sosyal olarak geri çekildiği ve yaşamındaki birçok alanı sınırlandırdığı gözlenmiştir.

8. Seans: Bu seansta danışanın kaygı ile baş etme becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Nefes egzersizleri, gevşeme çalışmaları ve duygu düzenleme teknikleri uygulanmıştır. Ayrıca danışanın yoğun yetersizlik algısı ve başarısızlık korkusu üzerinde çalışılmıştır. Kaygı yaratan düşünceler karşısında daha işlevsel baş etme stratejileri geliştirmesi desteklenmiş ve öz eleştirel yaklaşımının fark edilmesi sağlanmıştır.

9. Seans: Son seansta terapi süreci genel olarak değerlendirilmiş ve danışanın süreç boyunca elde ettiği kazanımlar gözden geçirilmiştir. Kaygı belirtilerindeki değişim, kaçınma davranışlarındaki azalma ve danışanın günlük yaşam işlevselliğindeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Ayrıca ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek zorlayıcı durumlar ele alınmış ve olası gerilemeleri önlemeye yönelik yinelemeyi önleme çalışmaları yapılmıştır. Danışanın terapi sürecinde öğrendiği baş etme becerilerini günlük yaşamında sürdürebilmesi desteklenmiştir.

Terapi süreci boyunca uygulanan müdahaleler yalnızca terapistin klinik değerlendirmeleri doğrultusunda değil, aynı zamanda süpervizyon oturumlarında elde edilen geri bildirimler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Süpervizyon sürecinde danışanın kaygıyı sürdürme biçimleri, kaçınma örüntüleri ve terapötik ilişki dinamikleri ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Başlangıçta daha çok bilişsel davranışçı teknikler ön planda tutulurken, süreç içerisinde danışanın ihtiyaçları doğrultusunda destekleyici müdahaleler, farkındalık temelli uygulamalar ve duygusal süreçleri anlamlandırmaya yönelik çalışmalar terapiye dahil edilmiştir. Böylece danışanın ihtiyaçlarına uygun, daha esnek ve bütüncül bir terapi süreci yürütülmesi hedeflenmiştir.

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Anksiyete, bireyin gelecekte ortaya çıkabileceğini düşündüğü tehdit veya olumsuz durumlara yönelik geliştirdiği yoğun kaygı, huzursuzluk ve tetikte olma hali ile karakterize bir duygulanım süreci olarak tanımlanmaktadır. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) ise bireyin günlük yaşam olaylarıyla ilişkili olarak kontrol etmekte zorlandığı sürekli endişe hali, bilişsel uğraşlar ve

fizyolojik belirtilerle karakterize kronik bir anksiyete bozukluğudur (American Psychiatric Association, 2022).

Alanyazınında YAB'nin bireyin yaşam kalitesini, sosyal ilişkilerini ve günlük yaşam işlevselliğini olumsuz etkileyen önemli ruh sağlığı sorunlarından biri olduğu saptamıştır (Haller vd., 2014).

Sunulan bu olguda danışanın uzun süredir devam eden yoğun kaygı belirtileri, geleceğe yönelik olumsuz beklentileri, kaçınma davranışları ve işlevsellik kayıpları dikkat çekmektedir. Danışanın özellikle iş yaşamı, ekonomik durum ve sosyal ilişkilerle ilgili yoğun endişe yaşadığı, bu kaygıların zamanla günlük yaşamını belirgin biçimde etkilediği görülmektedir. Sürekli olumsuz senaryolar üretmesi, belirsizliğe tahammül etmekte zorlanması ve hata yapmaya yönelik aşırı hassasiyet göstermesi Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun bilişsel özellikleriyle uyumlu görülmektedir (Dağcı ve Karaaziz, 2024).

Danışanın erken dönem yaşam deneyimleri incelendiğinde, eleştirel ebeveyn tutumları, başarı odaklı aile yapısı ve duygusal ihtiyaçların yeterince karşılanmaması gibi yaşantıların danışanın temel inançlarının oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle “yetersizim” ve “başarısız olursam değer görmem” biçimindeki temel inançların danışanın yaşamındaki birçok alanda kaygı örüntülerini sürdürdüğü görülmektedir. Literatürde de erken dönem yaşantılar, ebeveyn tutumları ve bilişsel şemaların Yaygın Anksiyete Bozukluğu gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir (Dugas ve Robichaud, 2007).

Danışanın kaygı düzeyinin artmasıyla birlikte sosyal geri çekilme, iş başvurularından kaçınma, aşırı düşünme ve güvenlik davranışları geliştirdiği görülmektedir. Literatürde de kaçınma davranışlarının kaygı bozukluklarının sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (Beck, 2011).

Sunulan olguda da danışanın özellikle belirsizlik içeren durumlardan uzak durmaya çalışmasının kaygı döngüsünü güçlendirdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte Dağcı ve Karaaziz (2024) çalışmasında ise Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin Yaygın Kaygı Bozukluğu tedavisindeki etkinliği üzerinde durulmuştur (Dağcı ve Karaaziz, 2024).

Tedavi sürecinde danışana Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri uygulanmıştır. Terapide danışanın bilişsel çarpıtmalarının fark edilmesi, otomatik düşüncelerinin değerlendirilmesi ve işlevsel olmayan inançlarının yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. Bununla birlikte danışanın kaçınma davranışlarının azaltılması, kaygı yaratan durumlarla kontrollü biçimde yüzleşmesi ve baş etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Terapi süreci boyunca danışanın kaygı belirtilerinde azalma olduğu, günlük yaşam işlevselliğinin arttığı ve kaçınma davranışlarında kısmi gerileme görülmüştür (Topçuoğlu, 2022).

Literatürde Bilişsel Davranışçı Terapi'nin Yaygın Anksiyete Bozukluğu üzerindeki etkisini destekleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Durham ve arkadaşları (2003) tarafından yürütülen çalışmalarda BDT'nin kaygı belirtilerini azaltmada etkili olduğu ve uzun dönem iyilik halinin sürdürülmesine katkı sağladığı saptanmıştır (Durham ve ark., 2003).

Diğer yandan ilgili alanyazında yapılan diğer çalışmalarda da bu bulgular doğrulanmaktadır. Özellikle , Özsoy ve Turan (2022), BDT'nin kaygı bozukluklarının tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi olduğunu görülmektedir (Özsoy ve Turan, 2022). Ayrıca Türkçapar ve Sargın (2012) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise, BDT'nin anksiyete bozukluklarında önemli bir tedavi yöntemi olduğu düşünülmektedir (Türkçapar ve Sarfın, 2012).

Dolayısıyla BDT'nin Yaygın Kaygı Bozukluğu tedavisinde kapsamlı ve bilimsel tedavi yöntemlerinden biri olduğunu düşünülmektedir Carpenter vd., 2018).

Bunun yanı sıra başka bir çalışmada ise Hirsch ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan çalışmada da YKB'nin birinci basamak tedavisi olarak BDT yönteminin önerildiği görülmektedir. Yaş gibi sosyodemografik değişkenler de göz önünde bulundurulduğunda, BDT'nin yine etkili bir yöntem olduğu ve buna bağlı olarak geniş bir hasta yelpazesinde uygulanabilir olduğu benzer araştırmalarla desteklenmektedir (Hirsch ve ark., 2019).

Ayrıca Dugas ve arkadaşlarının (2010) yürüttüğü kontrollü çalışmada da Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamalarının Yaygın Anksiyete Bozukluğu belirtilerinin azaltılmasında etkili sonuçlar verdiği saptanmıştır (Dugas ve ark., 2010).

Bunun üzerine yapılan bir çalışmada, çocukluk ve ergenlik döneminde karşılaşılan kaygı bozukluklarının tedavisinde uygulanan BDT'nin kaygıyı azaltmada etkili olduğu görülmektedir (James vd., 2020).

Bu olgu sunumunda dikkat çeken önemli unsurlardan biri terapi sürecinin süpervizyon desteği eşliğinde yürütülmüş olmasıdır. Süpervizyon süreci, terapistin klinik değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamış ve terapi müdahalelerinin daha sistematik biçimde planlanmasına yardımcı olmuştur. Özellikle danışanın yoğun kaygı örüntüleri, kaçınma davranışları ve yetersizlik algısı süpervizyon oturumlarında ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Terapistin süreç içerisindeki gözlemleri, müdahaleleri ve terapötik ilişki dinamikleri süpervizyon kapsamında değerlendirilerek alternatif klinik bakış açıları geliştirilmiştir. Literatürde de erken dönem yaşantılar, ebeveyn tutumları ve bilişsel şemaların Yaygın Anksiyete Bozukluğu gelişiminde önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Dugas ve Robichaud, 2007; Beck, 2011).

Bunun yanı sıra çocukluk döneminde eleştirel ve koşullu kabul içeren aile ortamlarının bireyin özdeğer algısını olumsuz etkileyebildiği ve ilerleyen yaşam dönemlerinde kaygı belirtilerine zemin hazırlayabildiği ifade edilmektedir (Neff, 2011; Germer, 2009).

Süpervizyon desteği sayesinde danışanın yalnızca yüzeyde görülen belirtileri değil, erken dönem yaşantılarıyla ilişkili bilişsel şemaları ve duygusal süreçleri de daha kapsamlı biçimde ele alınabilmektedir. Bununla birlikte terapi sürecinde başlangıçta ağırlıklı olarak bilişsel davranışçı teknikler kullanılırken, süreç içerisinde destekleyici müdahaleler ve farkındalık temelli uygulamalar da terapiye dahil edilmiştir. Dolayısıyla bu olgu sunumu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun bireyin yaşam kalitesi, sosyal ilişkileri ve işlevselliği üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini gösterdiği değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Bilişsel Davranışçı Terapi'nin kaygı belirtilerinin azaltılması, işlevsel olmayan düşünce örüntülerinin yeniden yapılandırılması ve kaçınma davranışlarının azaltılması açısından etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra alanyazın incelendiğinde Türkiye'de Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamalarına yönelik olgu sunumlarının ve uygulamalı klinik çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle farklı yaş grupları ve farklı sosyodemografik özelliklere sahip bireylerle yürütülecek daha kapsamlı klinik çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca süpervizyon destekli terapi süreçlerinin terapötik müdahaleler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların artırılmasının klinik uygulamalara katkı sağlayabileceği önerilmektedir.

Kaynakça

Bingöl, N., & Bilge, Y. (2023). Kendiliknesnesi ihtiyaçları ve kişilik bozuklukları arasındaki ilişkide savunma mekanizmaları ve kişilerarası ilişki boyutlarının aracı rolü. *Journal of Clinical Psychology Research*, 7(2), 216–239.

Bóthe, B., Vaillancourt-Morel, M.-P., Dion, J., Paquette, M.-M., Massé-Pfister, M., Tóth-Király, I., & Bergeron, S. (2022). A longitudinal study of adolescents' pornography use frequency, motivations, and problematic use before and during the COVID-19 pandemic. *Archives of Sexual Behavior*, 51(1), 139–156.

Busby, D. M., Allen, C. Z., Leavitt, C. E., & Jensen, A. C. (2025). Physical aspects of sexuality, attachment, and sexual satisfaction. *Journal of Marital and Family Therapy*, 51(1), e12760.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. baskı). Pegem Akademi.

Caselman, G. A. (2023). Sexual trauma, health, and the moderating effect of psychological flexibility and inflexibility (Doctoral dissertation, East Tennessee State University).

Ciocca, G., Limoncin, E., Di Tommaso, S., Mollaioli, D., Gravina, G. L., Marcozzi, A., et al. (2015). Attachment styles and sexual dysfunctions: A case-control study. *International Journal of Impotence Research*, 27(3), 81–85.

Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., & Dunbar, J. P. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence. *Psychological Bulletin*, 143(9), 939–991.

Del Giudice, M. (2011). Sex differences in romantic attachment: A meta-analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 37(2), 193–214.

Dunkley, C. R., Dang, S. S., Chang, S. C., & Gorzalka, B. B. (2016). Sexual functioning and attachment orientation. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 42(5), 413–430.

Erzen, E. (2016). Üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeği. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(3), 1–21.

Francis, A. W., Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2016). The development and validation of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes (CompACT). *Journal of Contextual Behavioral Science*, 5, 134–145.

Gloster, A. T., Klotsche, J., Chaker, S., Hummel, K. V., & Hoyer, J. (2011). Assessing psychological flexibility: What does it add above and beyond existing constructs? *Psychological Assessment*, 23(4), 970–982.

Griffiths, M. D. (2022). Disorders due to addictive behaviors: Further issues, debates, and controversies. *Journal of Behavioral Addictions*, 11(2), 180–185.

Gülden, G., & Karaaziz, M. (2025). Comparison of attachment styles, childhood traumas and psychological flexibility in individuals with and without sexual dysfunction. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 15(77), 213–226.

Karaçuka, S. (2018). Bağlanma stilleri ve cinsel mitler arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi).

Karakuş, M., & Akbay, S. (2020). Ayrışma temelli terapiler: Temel yaklaşımlar ve uygulama. *Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research*, 9(1), 27–38.

Karasar, N. (2019). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (37. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.

Komoróczy, E., Sörnyei, D., Vass, Á., Szuromi, B., Vizin, G., Réthelyi, J. M., & Farkas, K. (2025). Depression in autism: Unmasking the mediating role of mentalization, attachment, perceived social support, and psychological flexibility. Manuscript submitted for publication.

Laumann, E. O., Paik, A., & Rosen, R. C. (2000). Sexual dysfunction in the United States: Prevalence and predictors. *JAMA*, 281(6), 537–544.

Levin, M. E., MacLane, C., Daflos, S., Seeley, J., Hayes, S. C., Biglan, A., & Pistorello, J. (2014). Psychological inflexibility as a transdiagnostic process. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 3(3), 155–163.

Levin, M. E., Petersen, J., Durward, C., Bingeman, B., Davis, E., Nelson, C., & Cromwell, S. (2020). Online acceptance and commitment therapy. *Translational Behavioral Medicine*, 1–25.

McCabe, M. P., Sharlip, I. D., Lewis, R., et al. (2016). Incidence and prevalence of sexual dysfunction in women and men. *The Journal of Sexual Medicine*, 13, 144–152.

McGahuey, C. A., Gelenberg, A., Laukes, C., Moreno, F., Delgado, P., McKnight, K., & Manber, R. (2000). The Arizona Sexual Experience Scale (ASEX): Reliability and validity. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 25, 25–40.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change* (2nd ed.). Guilford Press.

Mitchell, K. R., Mercer, C. H., Ploubidis, G. B., Jones, K. G., Datta, J., Field, N., Copas, A. J., Tanton, C., Erens, B., Sonnenberg, P., Clifton, S., Macdowall, W., Phelps, A., Johnson, A. M., & Wellings, K. (2013). Sexual function in Britain: Findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). *The Lancet*, 382(9907), 1817–1829.

Mosannenzadeh, F., Luijten, M., Maciejewski, D. F., Wiewel, G. V., & Karremans, J. C. (2024). Adult attachment and emotion regulation flexibility in romantic relationships. *Behavioral Sciences*, 14(9), 758.

Musa, N., Pang, N. T. P., Kamu, A., Ho, C. M., Waters, C., Berrett, J., & Wider, W. (2022). The development and validation of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes (CompACT)-Malay version. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(15), 9624.

Özdemir, R., & Soysal, F. S. Ö. (2023). Beliren yetişkinlerde psikolojik esneklik: Nitel bir çalışma örneği. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 58, 2663–2681.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.

Rodrigues, J. C., Soares, T. P., & Ribeiro, L. M. (2024). Do attachment styles influence the sexual function of an individual? *European Psychiatry*, 67(S1), S767–S768.

Sandoz, E. K., Wilson, K. G., Merwin, R. M., & Kellum, K. (2013). Assessment of body image flexibility: The Body Image–Acceptance and Action Questionnaire. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 2(1–2), 39–48.

Schmitt, D. P., et al. (2003). Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 34(4), 367–402.

Soykan, A. (2004). The reliability and validity of Arizona Sexual Experiences Scale in Turkish ESRD patients undergoing hemodialysis. *International Journal of Impotence Research*, 16(6), 531–534.

Uluçol, F. M. (2019). Bağlanma, duygu düzenleme süreçleri ve cinsel işlev bozukluğu arasındaki ilişki. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 11, 220–233.

Wizła, M., & Lewczuk, K. (2024). Associations between attachment insecurity and compulsive sexual behavior disorder. *Archives of Sexual Behavior*, 53(9), 3419–3436.

Yılmaz, R. (2023). Cinsel işlev bozukluklarında bilişsel davranışçı terapi ve diğer psikoterapi yöntemleri. *Telakki Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(1), 45.